

Interacción Silvicultura- Ganadería

www.af4eu.eu

Ganado ovino-caprino pastoreando en las *calles* de una chopera, en la comarca de la vega de Granada.

La recuperación de prácticas silvopastorales en la Comarca de la Vega de Granada, permite incorporar mejoras en los sistemas de producción de chopo para madera, al tiempo que supone un recurso de gran valor para la ganadería.

Esta gestión, basada en un enfoque multifuncional, aprovecha los recursos forestales y ganaderos de manera equilibrada, maximizando beneficios sociales, ambientales y económicos.

Los titulares de explotaciones madereras no disponen de rebaños que puedan realizar este servicio de desbroce y gestión de las cubiertas vegetales. Así se recurre a un ganadero, cuya actividad se basa en prestar este servicio de control de matorrales, restos forestales, y aprovechamiento de pastos.

Las claves de esta gestión son: la adaptación de los animales a este tipo de pastoreo, el adiestramiento, el tiempo de estancia de los mismos en cada parcela y la carga ganadera. Respecto al tipo de animales, se ha recurrido a un rebaño mixto formado por 300 animales ovinos de carne y 400 cabras de leche ambos de raza mestiza. Esta mezcla de animales tiene gran interés, no sólo por la diversificación de actividad económica que lleva asociada, sino también por el comportamiento de los animales en el pastoreo.

El Ganadero objeto de este estudio pastorea un área de 200 ha de choperas pertenecientes de dos titulares diferentes, el manejo de los animales en la chopera minimiza los posibles daños a los árboles, siendo una de las claves, el movimiento continuo de los animales evitando que el consumo excesivo de materiales lignificados, y la continua disponibilidad de hierba en el suelo que garantiza que los animales no se interesen por la corteza de los árboles.

La mayor parte de la alimentación del rebaño procede de la cubierta de las choperas, siendo indispensable este recurso para la economía de esta explotación. El rebaño al completo se encuentra en pastoreo durante todo el año minimizando así el gasto en alimentación. Si bien no recibe ningún tipo de retribución por la gestión de la cubierta vegetal de la chopera, este aprovechamiento tampoco le supone ningún gasto, permitiendo la rentabilidad del sistema.

La integración de silvicultura y la ganadería en términos generales genera múltiples beneficios ambientales, económicos y sociales, la conservación del suelo y la mejora de la calidad del pasto, que han supuesto un aumento de la biodiversidad de las propias choperas.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, España.

Funded by
the European Union

pueden ser consideradas responsables de los mismos, necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan el punto de vista de la Comisión Europea. El presente documento es el resultado de un proyecto financiado por el programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea (H2020) con el número de contrato 101019753.